

Inovação em produção, exibição e comercialização de artes em NFT (Token Não Fungível)¹

Dr. André Araújo de Menezes (UEMG)

Dra. Celina Figueiredo Lage (UEMG)

Este trabalho visa investigar os espaços do mundo da arte que se intersectam na contemporaneidade nas primeiras décadas do séc. XXI, focando na arte produzida e disseminada através das novas mídias, na forma de arte digital, como a criptoarte em NFTs (Tokens Não Fungíveis), que são uma espécie de certificado digital, estabelecido via blockchain, que garante sua originalidade e exclusividade. O trabalho busca mapear como a tecnologia digital e o advento da *blockchain* (tecnologia de cadeia de blocos) vem transformando o sistema atual das artes no que tange à inovação em produção, exibição e comercialização de obras de arte.

O território das artes, através da criptoarte, vem provocando uma revolução conceitual e estética no mundo da arte, em todos os âmbitos, mas, por serem recentes, ainda são fenômenos pouco conhecidos e compreendidos. Nossa hipótese principal é que a ampliação dos mundos/espacos artísticos gera um cenário propício para a atividade produtiva e para o experimentalismo dos artistas, abrindo novas perspectivas para a exibição e comercialização de suas obras no sistema da arte contemporânea.

Lage (2021), a partir das teorias de Graham, Scrivener e Clements aponta que as definições de mundos da arte variam de autor para autor, mas basicamente podem ser consideradas em três grandes subdivisões. Segundo Scrivener e Clements (2010), existiriam o mundo da arte da galeria (galerias públicas e comerciais, museus e outros espaços expositivos), o mundo da arte das novas mídias e o mundo da arte acadêmico.

¹ Esta pesquisa faz parte de projeto de pesquisa inserido na linha de pesquisa Dimensões Teóricas e Práticas da Produção Artística do PPGArtes/UEMG e é financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG), no âmbito de seu Edital Universal.

Segundo Graham (2010), nos últimos anos houve uma migração do campo da pesquisa para o campo do comércio, e a arte digital não está mais restrita ao espaço experimental acadêmico, mas encontra meios de comercialização e exibição (LAGE, 2021).

As significativas mudanças em nossos hábitos e costumes nos últimos tempos, principalmente a partir do contexto da pandemia de covid 19, se refletem diretamente na produção, apresentação e comercialização da arte. Considera-se que há uma revolução em andamento, com uma intensificação do uso de ferramentas e criação de espaços digitais, e que o mundo está mudando radicalmente, não somente na formação de novos hábitos sociais, mas também na forma inovadora como comercializa e armazena valor.

A simplicidade e a confiança na arte em NFT, por exemplo, começa a impactar o sistema de galerias de arte e das casas de leilão. NFTs são Tokens Não Fungíveis, sendo que o termo "não fungível" significa que um ativo digital é "não intercambiável", ou seja, é único e, além disso, está vinculado ao seu dono, como um DNA está vinculado a uma pessoa. É um item virtual único, que não pode ser substituído, destruído ou copiado e tem autenticidade comprovada através de informações registradas na blockchain, a mesma tecnologia usada em criptomoedas como o Bitcoin e Ethereum (REY, 2021). Um NFT pode conter tecnicamente qualquer objeto digital, incluindo desenhos, GIFs animados, músicas, elementos de videogame etc., mas um NFT pode ser também analógico, como uma pintura física e seus múltiplos, quando existirem, como edições impressas por exemplo.

Um dos problemas atuais do mundo da arte é o quão difícil é para o artista vender suas obras, por inúmeros motivos. A negociação de NFTs abre, assim, novas possibilidades no mercado de arte. Para o artista passa a ser interessante, uma vez que, ao vincular sua obra a um NFT para a venda em uma das muitas plataformas de comercialização na internet, pode determinar uma porcentagem a receber por cada transação futura, o que no mercado tradicional é impossível. Além disso, existe a possibilidade de ganhos com a valorização da arte ou com a explosão de popularidade do artista, pois observa-se que muitos colecionadores de NFTs compraram a obra de um

jovem artista por alguns dólares e a venderam semanas depois por milhões de dólares. (REY, 2021, online)

Em 2021, durante a pandemia de covid 19, quando inúmeras galerias e museus de arte encontravam-se fechados por motivos sanitários, a explosão do comércio de arte em NFT assumiu grande parte da discussão no universo das criptomoedas e do mercado da arte. A venda de cripto-ativos exclusivos se espalhou pelo mundo dos colecionadores de arte e dos especuladores financeiros, sendo que as vendas da criptoarte na forma de NFTs vêm disparando desde então. A venda recorde de um NFT por US\$ 69 milhões, obra do artista Beeple, deixou o mundo da arte perplexo.

A Artnet é uma das mais antigas instituições digitais de venda e divulgação de arte, e, há mais de 30 anos, vem transformando o mercado de arte por meio da tecnologia. Para Jiayin Chen, diretor da Artnet NFT, um ramo da Artnet, "Vivemos uma revolução semelhante à dos anos de 1990, quando a internet transformou o mundo." (catálogo ARTNET, 2021). Chen acredita que os NFTs, ou tokens não fungíveis, abrirão um novo mundo para artistas digitais criarem, realizarem transações e constituírem um ecossistema sustentável de arte e criatividade, onde os limites da arte e da tecnologia se expandem em velocidades quase 5G. Assim, com a ajuda da internet, assistimos diariamente a uma revolução transformadora na maneira de fazer, apresentar e comercializar arte.

Apesar dos NFTs terem surgido pela primeira vez em 2012, somente após nove anos se tornaram comuns. Esse aumento de popularidade que aconteceu no ano de 2021 indica um grande potencial que ainda precisa ser descoberto, para artistas, indústria e outros setores. Artistas conceituados da arte contemporânea também vêm se rendendo ao universo dos NFTs, como é o caso do consagrado artista plástico Damien Hirst, que desenvolveu um projeto chamado *The Currency Project*, que hospeda 10.000 pinturas a óleo sobre papel (fig.1), cada uma com o seu próprio NFT (REY, 2021, online). Ele explica que trabalha neste projeto artístico há cinco anos, e que nos últimos três anos o projeto se expandiu para a blockchain em NFT. São 10.000 obras de arte originais em papel que o artista chama de "moedas", e que foram impulsionadas por meio do

lançamento na blockchain (www.heni.com) com valor estabelecido em US\$ 2.000,00 cada. Os compradores bem-sucedidos receberão inicialmente NFTs e terão até as 15 horas do dia 21 de junho de 2022 para escolher entre manter os NFTs ou trocá-los pelo desenho físico, ambos obras de arte por direito próprio. O que foi escolhido será mantido, o outro será queimado.

Fig.1 - Exemplo de uma obra do projeto *The Currency*, 2021 de Damien Hirst. Foto: divulgação.

O conceito de NFT é muito baseado em escassez, coleção e ostentação. Tanto em artes visuais como em música, ou na combinação das duas mídias, especialmente se pensarmos que a música também pode se apoiar em recursos visuais para agregar valor. Por exemplo, podemos imaginar a gravação em vídeo de um show intimista de certo músico, que vai a leilão para uma única pessoa curtir. Fãs apaixonados e com muito

dinheiro disputariam o privilégio de arrematar esse arquivo. E mesmo se não forem os fãs, especuladores sempre estão de olho em oportunidades de investir em algum ativo que pode ser repassado no futuro.

Para Claus Clüver,

A nova possibilidade de criar sons eletronicamente gerou um tipo de música com outra base material e novas formas de organização e estruturação. Por outro lado, em concertos de música eletrônica gravada faltava a parte performática (e portanto o componente visual). Os desenvolvimentos do computador levaram à criação de “partituras” geradas a partir de programas computadorizados. (CLÜVER, 2011)

Mesmo sendo ainda pertencente a um nicho, o NFT não é algo a ser ignorado. Artistas internacionais (Kings of Leon, 3LAU e Deadmau5) e nacionais (André Abujamra, Uno de Oliveira, Urias e Pablló Vittar), constataram que o NFT pode ser único, ou parte de uma coleção reduzida de “cópias”. Assim, então vemos artistas lançarem álbuns via NFT com, por exemplo, 100 cópias numeradas. Isso permite não fechar tanto as portas para os fãs “normais”, ao mesmo tempo que pode aumentar a renda total da venda. Essa parceria das artes visuais com a música, via mídias digitais e com as NFTs, vem revelando uma nova categoria artística, segundo Clüver,

A mudança dos meios de produção e do material sonoro produzido, que começou com a manipulação de sons gravados e continuou com a geração eletrônica de composições musicais, levantou a questão de se devemos conceber essa música nova simplesmente como um novo gênero musical ou se essa mudança sinaliza a geração de uma “submídia” da mídia “música”. (CLÜVER, 2011)

Assim, com o aparecimento de uma nova tecnologia, muitas possibilidades se abrem e podemos imaginar que no futuro o NFT tenha o potencial de ameaçar a hegemonia dos principais atores do atual sistema de arte. Ou também, e mais provável, poderão coexistir com esses atores, atingindo diferentes públicos e objetivos. Inúmeras evidências mostram que essa coexistência é plausível quando diversas exposições,

bienais e sites da internet passaram a apresentar obras em novas mídias e gradativamente os museus aumentaram a porcentagem de aquisições de obras desse tipo, sendo que os espaços propícios para a difusão e para a criação desse novo tipo de arte se ampliam ainda mais a cada dia, em alguns casos em grande velocidade. Observa-se, ademais, a adoção de novas estratégias de comercialização, como por exemplo os NFT (tokens não fungíveis), que são capazes de garantir a originalidade e exclusividade das obras de arte.

Lage (2021) citando Scrivener e Clements (2010), destaca que o mundo da Arte das novas mídias coloca desafios para o mundo da arte da galeria, e isso em grande medida acontece porque os produtos artísticos produzidos com as novas mídias são capazes de burlar os canais de distribuição e comercialização adotados pelas galerias e museus.

No século XXI as inovações computacionais em termos de hardware e software e o acesso amplo à informações pelo WWW foi extremamente frutífero para a arte digital (MARCHESE, 2011, p.302). Segundo Drucker (1997, p.2), os artistas se colocaram em uma posição desafiadora entre o consumismo da linha de frente e a inovação artística de ponta, em um campo que muda num ritmo bastante acelerado. Por isso a necessidade de investigar esses novos territórios.

Coexistem diferentes mídias utilizadas por artistas digitais e criadores de NFTs. Só para dar alguns exemplos do hibridismo presente na arte digital dos NFTs, cada vez mais artistas visuais de NFT firmam parcerias com artistas da música. Como é o caso da dupla Kevin e Jennifer McCoy que, já em 2014, era bastante famosa por sua arte digital colaborativa, com seus trabalhos alcançando grande sucesso em plataformas abertas como o Tumblr. No ano de 2021 a dupla vendeu seu primeiro NFT por US \$ 1,5 milhão.

Nessa edição do Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2022, além da apresentação desta comunicação, também submetemos trabalhos artísticos e fomos selecionados para participar da Exposição PANORAMA III. Evento que neste ano aconteceu de forma virtual, no metaverso Cryptovoxels, onde foi construída uma galeria virtual de cinco andares onde o expectador

pode "caminhar" por diversos ambientes de diferentes linguagens. Foi uma experiência muito rica, visto que tivemos uma sala especial onde expusemos 6 obras de arte digitais com NFT, sendo 3 de André Araújo e 3 de Celina Lage. Pudemos testar na prática como funciona a criação, produção, exposição e comercialização de obras de arte em um ambiente no Metaverso.

Fig. 2 - Imagens da galeria virtual no metaverso para a exposição Panorama III, 2022.

Na exposição PANORAMA III o espectador poderia optar em entrar na galeria virtual usando um óculos de realidade ampliada, usando o computador ou o próprio celular. Com um avatar, o visitante poderia caminhar pelas salas da galeria em seus cinco andares. No quarto andar foi construída uma sala especial, com classificação etária de 18 anos, onde ficaram abrigados os trabalhos de Celina Lage e Andre Araujo. Esta sala foi denominada “CORPOVIR: sombras do amanhã” (2016-2022), e podemos dizer que se trata de uma exposição dentro da exposição.

O trabalho “CORPOVIR sombras do amanhã” articula-se a partir da questão da representação da imagem do corpo na arte contemporânea. O título é uma construção poética que aglutina duas palavras: corpo e porvir. Trata-se de uma investigação sobre as formas diversas da representatividade corporal, em um presente povoado por formas

corrompidas do passado e que se projeta impetuosamente para um futuro, repleto de sombras. Nessa intertemporalidade emerge o erotismo distópico não binário de uma individualidade codificada, onde são canalizados diversos afetos e pulsões. As imagens criadas se articulam entre releituras de obras do passado, estudos de anatomia e dos limites do corpo, a estética do erro e do fragmento, e também entre discussões acerca de construtos corporais como personalidade, amor, medo, identidade de gênero e morte.

Figura 3- Três obras de Celina Lage, NFT, Glitch Art, 2016:

- 1- Van Gogh Selfportrait Glitched #1
- 2- Van Gogh Selfportrait Glitched #2
- 3- Van Gogh Selfportrait Glitched #3

Figura 4 - Três obras de Andre Araujo, NFT, pintura digital

1- Eros e Tanatos, tormentos deliciosos, 2022

2- Eros e Tanatos, 2022

3- Fragmento, 2021

(1)

(2)

(3)

Ao adentrar à sala “CORPOVIR : sombras do amanhã” o visitante se depara com as seis obras em NFT, três em cada parede, podendo se aproximar de cada obra e com a opção de, com o cursor, clicar em cada uma delas. Ao clicar, o espectador é transportado para o Mintable, o marketplace onde as obras estão dispostas para comercialização. Cada obra em NFT pode ser comprada em dólares ou ethereum.

Assim, pudemos experimentar na prática os processos de produção, exibição e comercialização de obras de arte na forma de arte digital, como a criptoarte em NFTs (Tokens Não Fungíveis) em um ambiente no metaverso. Foi uma experiência enriquecedora para uma pesquisa em processo e que, a cada momento, em velocidade acelerada, apresenta esses novos espaçamentos do mundo da arte.

REFERÊNCIAS

ARBEX, Márcia. *Poéticas do visível: uma breve introdução*. In: ARBEX, Marcia (Org.) *Poéticas do visível: ensaios sobre a escrita e a imagem*. Programa de Pós-Graduação em Letras: Estudos Literários, FALE/UFMG, 2006.

CLÜVER, Claus. *Estudos interarte: conceitos, termos, objetivos*. *Literatura e Sociedade: Revista de teoria literária e literatura comparada*, São Paulo: FFLCH/USP, n. 2, p. 37-55, dez. 1997.

BUTERIN, Vitalik. *Ethereum Whitepaper*. Ethereum (on-line), 2013.

Disponível em <ethereum.org/en/whitepaper>.

CASTOR, Amy. *Metakovan, the Mystery Beeple art Buyer, and his NFT/DeFi Scheme*. Amy Castor (on-line), 14 mar. 2021. Disponível em: <<https://amycastor.com/2021/03/14/metakovan-the-mystery-beeple-art-buyerand-his-nft-defi-scheme/>>.

CONCODA. *We Can't Ignore Bitcoin's Shady Underworld Any Longer*.

Substack (on-line), 23 ago. 2021. Disponível em: <concorda.substack.com/p/we-just-cant-ignore-bitcoins-shady>.

CLÜVER, Claus. *Iconicidade e isomorfismo em poemas concretos brasileiros*. *O Eixo e a Roda: Revista de Literatura Brasileira*, Belo Horizonte, n. 13, p. 19-38, 2006.

CLÜVER, Claus. *Intermedialidade e Estudos Interartes*. In: NITRINI, Sandra et al. (Org). *Literaturas, artes, saberes*. São Paulo: HUCITEC. Em Prelo.

CLÜVER, Claus. *Traduzindo Poesia Visual*. *Cânones & Contextos*. Anais, 5o Congresso Farnham: Ashgate, 2010. pp. 165-174.

<https://www.routledge.com/Art-Practice-in-a-Digital-Culture/Gardiner-Gere/p/book/9781138267862>

DE, Nikhilesh. *State of Crypto: Ransomware Is a Crypto Problem*. CoinDesk

(on-line), 08 jun. 2021. Disponível em: <coindesk.com/policy/2021/06/08/state-of-crypto-ransomware-is-a-crypto-problem>.

DE VRIES, Alex; STOLL, Christian. *Bitcoin's Growing E-Waste Problem*.

Resources, Conservation and Recycling, v. 175, dez. 2021.

Gardiner and Charlie Gere. *Art practice in a digital culture*. -- (Digital research in the arts and humanities).

GOLDSTEIN, Andrew. The ARTNET NFT 30. Disponível em:

https://www.nft.artnet.com/artnet-nft-30?utm_source=display&utm_medium=dailyic&utm_campaign=news&utm_term=mrngaftn&utm_content=nft-30

-Graham, Beryl. *Tools, Methods, Practice, Process... and Curation*. In: [edited] by Hazel HEIDEGGER, Martin. *Art and Space*. Translated by Charles H. Seibert. *Art and space*. *Man and World* 6 (1), Leiden, Nijhoff, 1973, p. 3-8.

LAGE, Celina F.. *As triangulações do mundo da arte, os espaçamentos em novas mídias e o advento dos Tokens Não Fungíveis (NFTs)*. In: (Re)existências: anais do 30º encontro nacional da ANPAP. João Pessoa(PB) ANPAP, 2021. Disponível em: <[https://www.even3.com.br/anais/30ENANPAP2021/383923-AS-TRIANGULACOES-D-O-MUNDO-DA-ARTE-OS-ESPACAMENTOS-DA-ARTE-EM-NOVAS-MIDIAS-E-O-ADVENTO-DOS-TOKENS-NAO-FUNGIVEIS-\(>](https://www.even3.com.br/anais/30ENANPAP2021/383923-AS-TRIANGULACOES-D-O-MUNDO-DA-ARTE-OS-ESPACAMENTOS-DA-ARTE-EM-NOVAS-MIDIAS-E-O-ADVENTO-DOS-TOKENS-NAO-FUNGIVEIS-(>). Acesso em: 30/06/2022 20:25).

LAGE, Celina Figueiredo. *The Virtual Artist's Book as a Space for Curatorial Experiments: The Acropolis Remix Project*. *Leonardo* 2021; 54 (2): 161–165.

doi: https://doi.org/10.1162/leon_a_01856

LAGE, Celina Figueiredo, COSTA, Izabela Marcolino Carvalho. *Experimentalismo e inovação na curadoria do livro de artista digital*. (In) *Configurações do pós-digital: Arte e cultura tecnológicas/ Pablo Gobira, Tadeus Mucelli (org.)*. Belo Horizonte: EdUEMG, 2017. p. 144-152.

JOSELIT, David. “*NFTs, or The Readymade Reversed*”. *October*, n. 175, pp. 3-4, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.1162/octo_a_00419>.

KHALILIL, Joel. “*An NFT Just Sold for \$69 Million, Making Beeple the 'Third Most Valuable Living Artist*”. *Techradar* (on-line), 12 mar. 2021.

Disponível em: <techradar.com/news/an-nft-just-sold-for-dollar69-

million-making-beeple-the-third-most-valuable-living-artist>.

LARVA LABS. “Autoglyphs”. Larva Labs (on-line), 2017. Disponível em:
<larvalabs.com/autoglyphs>.

MAPPERSON, Joshua. “Rarest Pepe — ‘most important NFT in art history’ —
sells for 205 ETH”. Cointelegraph (on-line), 3 mar. 2021. Disponível em:
<cointelegraph.com/news/rarest-pepe-most-important-nft-in-art-historysells-
for-205 eth>.

MARCHESE, Francis T.. *Conserving Digital Art for Deep Time*. Leonardo, Vol. 44, No.
4,

MANOVICH, Lev. *The Language of New Media*. Cambridge, Mass: MIT Press, 2001.
<https://mitpress.mit.edu/books/language-new-media>

MENOTTI, Gabriel; VELAZQUEZ, Fernando. “Shangri-lá ou Serra Pelada? A estética
política dos NFTs”. Revista Zum (on-line), 26 mar. 2021.

Disponível em: <revistazum.com.br/radar/estetica-politica-dos-nfts>.

MENOTTI, Gabriel. *Criptoarte: a metafísica do nft e a tecnocolonização da
autenticidade*. Revista do Centro de Pesquisa e Formação. SESC SP. :São Paulo / no 13,
dezembro 2021.

REY, Sandra. *Uma nova forma de colecionar arte: o fenômeno Beeple e os NFTs*. ABCA
– Associação Brasileira de Críticos de Arte, Jornal on line. nº 58 - Ano XIX - Julho de
2021. Disponível em:

http://abca.art.br/httpdocs/uma-nova-forma-de-colecionar-arte-o-fenomeno-beeple-e-os-nfts-sandra-rey/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=uma-nova-forma-de-colecionar-arte-o-fenomeno-beeple-e-os-nfts-sandra-rey

SIGGRAPH 2011 *Art Papers and Tracing Home Art Gallery*, 2011, pp. 302-308. The
MIT Press. Disponível em <http://www.jstor.org/stable/20869492>

SCRIVENER, STEPHEN & CLEMENTS, Wayne. *Triangulating Artworlds: Gallery,
New Media and Academy*. In: [edited] by Hazel Gardiner and Charlie Gere. Art practice

in a digital culture. -- (Digital research in the arts and humanities). Farnham: Ashgate, 2010. pp. 9-28

<https://www.routledge.com/Art-Practice-in-a-Digital-Culture/Gardiner-Gere/p/book/9781138267862>

SILVA, Aila Regina da; SILVA, Cássia Perez da. *Um quadro de Picasso encriptado: sobre NFT e desmaterialização*. JORNAL DA USP, 2021. Disponível em:

<https://jornal.usp.br/artigos/um-quadro-de-picasso-encriptado-sobre-nft-e-desmaterializacao/>

SILVA, Rogério Barbosa. *A “imaginação digital” de Álvaro Andrade Garcia: software-poemas?* (In) *Configurações do pós-digital: Arte e cultura tecnológicas*/ Pablo Gobira, Tadeus Mucelli (org.). Belo Horizonte: EdUEMG, 2017. p. 76-86.

STEBAN, Viso. *NFT, o metaverso e o que esperar desta tecnologia*, 2021. Disponível em: <https://www.mapfre.com/pt-br/actualidade/inovacao/nft-metaverso-tecnologia/>

Como citar este texto:

MENEZES, André A.; LAGE, Celina F. Inovação em produção, exibição e comercialização de artes em NFT (Token Não Fungível). In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 7, 2022, Belo Horizonte. *Anais do 7º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais*. Belo Horizonte: EdUEMG, 2022. ISSN: 2674-7847. p. 1156-1168.